

EL ECO QUE SE CALLA EN SILENCIO, REDEFINIENDO EL ABORDAJE DEL LIQUEN

THE ECHO THAT FALLS SILENT, REDEFINING THE APPROACH TO LICHEN

^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Ginecología y Obstetricia. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

² REGE/Fundación Renaud. Barquisimeto, Venezuela.

Email: ajakaidarenaudtv@gmail.com, Doi: 10.5281/zenodo.20655652

Recibido 01 junio 2026. Aprobado 11 junio 2026.

La Medicina avanza, muchas veces a través de los ojos de quienes deciden mirar donde otros prefieren pasar de largo. Durante décadas el líquen, en sus diversas manifestaciones, pero con especial crudeza en su variante esclerosante y mucosa, ha habitado en los márgenes de la práctica clínica. Ha sido, por excelencia la patología de aislamiento: El silencio de una paciente que sufre en la intimidad por pudor o desconocimiento, y el silencio, de un sistema de salud que. Históricamente, subestimó su impacto relegándola a un segundo plano o confundiendo con procesos benignos o infecciosos pasajeros.

Hoy este volumen, pretende romper el mutismo.

Históricamente el viaje del paciente con líquen ha estado marcado con el peregrinaje médico y el su diagnóstico. Sin embargo, estamos siendo testigos de un cambio de paradigma extraordinario. Lo que antes se manejaba con resignación o tratamientos meramente paliativos y sintomáticos a largo plazo, hoy se aborda desde la vanguardia de la ciencia médica.

Hemos dejado atrás la era de la invisibilidad para adentrarnos en la era de la precisión. La evolución en el diagnóstico precoz ha sido el gran hito. La sospecha clínica temprana respaldada por herramientas de magnificación diagnóstica y una mayor concienciación interdisciplinaria, está permitiendo detectar la enfermedad mucho antes que las secuelas anatómicas y funcionales sean irreversibles.

Ya no esperamos la cronicidad destructiva: nos anticipamos a ella – Para comprender el líquen en toda su complejidad es imperativo entender el cuerpo humano no es un conjunto de compartimentos estancos, sino un sistema integrado donde la psique, el sistema inmune y la expresión tisular dialogan constantemente, Es aquí donde el biodescodificación biológica arroja una luz indispensable sobre lo que el síntoma intenta comunicar.

Esta Visión holística encuentra su perfecta sinergia en la ginecología regenerativa. Ya no nos limitamos a recetar corticoesteroides tópicos con la resignación de quienes, frente a una batalla perdida, ahora intervenimos para restaurar el ecosistema vulvovaginal, La Ginecología regenerativa ofrece el marco científico para devolverle al tejido su arquitectura original, estimulando la neocolágenesis y la angiogénesis local.

Pero es quizás el terreno del manejo donde la revolución es más evidente. Los artículos que componen este volumen son un testimonio fiel de la medicina regenerativa, la modulación tisular y las nuevas tecnologías, como los sistemas basados en luz y radiofrecuencia están cambiando el pronóstico, y fundamentalmente la calidad de vida de esta paciente s. El objetivo ya no es solo detener la progresión de la enfermedad, sino restaurar la funcionalidad, devolver el bienestar y rescatar la dignidad que el dolor crónico y el silencio intentaron arrebatar.

El verdadero hito de el abordaje multifactorial es mucho más que la salud de la piel, roba sueño, fractura intimidad, alimenta ansiedad y destruye la autoestima de la mujer es un manifiesto al cambio a través de

investigaciones científicas y casos presentados, Invitamos a la comunidad académica y clínica a agudizar el oído ante los síntomas sutiles y ad desterrar el tabú.

Porque cuando la ciencia médica decide escuchar con empatía e innovar con audacia, el silencio finalmente se rompe, dando paso a la restauración y esperanza, trazando un nuevo mapa de ruta, Un mapa donde el silencio se disipa y donde cada paciente encuentra por fin, una respuesta integral a su dolor.

Cómo citar este manuscrito.

Renaud A. El eco que se calla en silencio, redefiniendo el abordaje del liquen. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2026; 4(2): 7–8. Doi: 10.5281/zenodo.20655652